

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиёв К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиёв Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонолов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЫЯВЛЕНИЕ ВПЧ ВЫСОКОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**Хамдамова М.Т.¹, Аскарлова З.З.², Халилова М.Т.¹**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе были выполнены анализ встречаемости моно-, мультиинфицирования, кратности инфицирования, а также определение вирусной нагрузки ВПЧ ВКР. Характеризуя частоту встречаемости количества типов ВПЧ высокого риска в исследуемых группах, необходимо отметить, что при латентной форме ПВИ и факультативных заболеваниях шейки матки в 65,6% случаев выявлено инфицирование одним типом ВПЧ. Сходная частота встречаемости моно- и микстинфекции отмечена в группах 19 LSIL и HSIL: 40,0% - моноинфекция, 60,0% - микстинфекция.

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, моноинфекция, микстинфекция.

DETECTION OF HIGH-RISK CANCEROGENIC HPV IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE**Khamdamova M.T.¹, Askarova Z.Z.², Xalilova M.T.¹**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study analyzed the incidence of mono- and multi-infection, the frequency of infection, and determined the viral load of high-risk HPV. Characterizing the frequency of occurrence of high-risk HPV types in the study groups, it should be noted that in latent HPV and facultative cervical diseases, infection with a single HPV type was detected in 65,6% of cases. Similar frequencies of mono- and mixed infections were noted in the 19 LSIL and HSIL groups: 40,0% for monoinfection and 60,0% for mixed infection.

Keywords: papillomavirus infection, monoinfection, mixed infection.

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЮҚОРИ ХАВФ ТУҒДИРУВЧИ САРАТОН КАСАЛЛИГИГА ЧАҚИРУВЧИ ҲПВ НИ АНИҚЛАШ**Хамдамова М.Т.¹, Аскарлова З.З.², Халилова М.Т.¹**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда моно- ва мультиинфекция ҳолатлари, инфекция частотаси таҳлил қилинди ва юқори хавфли HPV нинг вирусли юки аниқланди. Тадқиқот гуруҳларида юқори хавфли HPV турларининг пайдо бўлиш частотасини тавсифлаб, шуни таъкидлаш керакки, яширин HPV ва факультатив бачадон бўйни касалликларида битта HPV тури билан инфекция 65,6% ҳолларда аниқланган. Моно- ва аралаш инфекцияларнинг ўхшаш частотаси 19 та LSIL ва HSIL гуруҳларида қайд этилди: моноинфекция учун 40,0% ва аралаш инфекция учун 60,0%.

Калит сўзлар: папилломавирусли инфекция, моноинфекция, микстинфекция.

e-mail: hamdamova.muhammadovna@bsmi.uz, Askarovazebo79@mail.ru, nurilloevfirdaws@gmail.com

Актуальность. На сегодняшний день одной из наиболее значимых инфекций вирусной этиологии, передающихся половым путем, является папилломавирусная инфекция (ПВИ). Актуальность проблемы ПВИ определяется ростом заболеваемости во всем мире, значительной контагиозностью и высоким онкогенным потенциалом данного возбудителя. ПВИ обусловлена вирусом папилломы человека (ВПЧ), встречается у 30,3% населения Узбекистана у 44,3% пациенток, обращающихся в гинекологическую клинику [1,3,5,7]. Инфицирование ВПЧ ассоциировано с риском возникновения цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН) и инвазивных опухолей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки (РШМ) занимает второе место в мире по частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин. РШМ занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин в возрасте до 30 лет [2,4,6,8]. В результате проведенных эпидемиологических и клинических исследований установлено, что ВПЧ высокого онкогенного риска является важнейшим фактором в канцерогенезе шейки матки, однако, механизмы, определяющие характер и течение патологического процесса, обусловленного

ВПЧ, риск развития злокачественной трансформации цервикального эпителия полностью не изучены [1,9,11,13]. Ключевым событием в злокачественной трансформации эпителиальных клеток считается интеграция вирусной ДНК в ДНК клетки «хозяина». Несмотря на то, что явление интеграции вирусной ДНК активно изучается, имеющиеся данные не позволяют однозначно оценить его клиническое значение. Согласно существующим наблюдениям, важную роль в генезе развития неопластических изменений шейки матки при ПВИ играет система иммунитета, в первую очередь, локальная защита репродуктивного тракта женщины [2,10,12,14]. ВПЧ не вызывает системного или сильного локального иммунного ответа, так как не относится к классу литических вирусов. Воспалительная реакция, также для не сопровождается ВПЧ-обусловленных эпителиальных процессов не характерна вiremией [1,15]. Неопластические клетки способны уклоняться от иммунных механизмов контроля, что сопровождается формированием толерантности и иммуносупрессии [2,16]. Общепринято, что мишенью для воздействия онкогенных типов ВПЧ является зона трансформации шейки матки, где и развиваются предраковые изменения. Данные цитологических исследований продемонстрировали, что между плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой (LSIL) и высокой (HSIL) степени не всегда имеется отчетливо воспроизводимая диагностическая граница [1,17]. Проблема усугубляется тем, что плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени (high-grade squamous intraepithelial lesions, HSIL) часто существуют одновременно с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой степени (low-grade squamous intraepithelial lesions, LSIL), клетки которых могут доминировать и маскировать поражения высокой степени (HSIL) [2,18]. Более того, цитологические мазки, классифицированные в соответствии с Терминологической системой Бетесда (Terminology Bethesda System, TBS), не всегда точно соответствуют гистологическому диагнозу. Так, при последующем гистологическом исследовании менее тяжелое поражение было выявлено у 35%, а более тяжелое у 31% пациенток [1,3]. В связи с этим возникает необходимость разработки новых путей диагностики, более эффективных и беспристрастных, с учетом особенностей патогенеза заболевания и поведения вируса папилломы при неопластических поражениях шейки матки. В частности, для повышения качества диагностики цервикальных поражений актуальным является внедрение в клиническую практику новых высокоинформативных лабораторных методов, включая методы определения биомаркеров p16 и E7 ВПЧ, трансформирующих факторов роста.

Таким образом, широкая распространенность ВПЧ ассоциированных заболеваний шейки матки, возможность развития тяжелых осложнений, в том числе злокачественной патологии, трудности в оценке характера протекающего инфекционного воспалительного процесса, необходимость получения новых знаний об особенностях этиопатогенеза ВПЧ-инфицирования определяют актуальность исследования.

Цель исследования: определить диагностические аспекты клинико-морфологических показателей цервикального матрикса и их взаимосвязь в системе «вирус - клетка ткань» при заболеваниях шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией.

Материал и методы исследования. Для данного исследования за период с 2022 по 2025 годы в результате целенаправленного отбора под наблюдение были взяты женщины с патологическими, невоспалительными процессами шейки матки, обусловленными ПВИ. Общая организация исследования включала в себя три этапа: I этап - стандартная оценка клиника - анамнестических данных и контроль соответствия критериям включения; II этап - лабораторное обследование пациенток в соответствии с целью и задачами исследования; III этап - оценка результатов, статистическая обработка и выявление связей между значимыми показателями.

Исследования были проведены с использованием современных лабораторных технологий. Объектом изучения являлись соскобы эпителиальных клеток, слизь цервикального канала.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ совместной экспрессии биомаркеров p16 и E7 ВПЧ показал, что для повышения эффективности прогнозирования и профилактики предопухолевых процессов шейки матки имеют значение методы, направленные не только на определение ВПЧ, но и позволяющие установить форму течения ПВИ и объективно оценить клиническую ситуацию. При иммуноцитохимическом исследовании на наличие экспрессии биомаркера p16 в группах с латентной формой ПВИ, факультативными заболеваниями шейки матки все результаты были негативными.

В группе HSIL экспрессия онкопротеина p16 встречалась в 4 раза чаще (73,4%), чем в группе LSIL (19,4%). Позитивный тест на наличие E7 в цервикальных пробах отмечен при латентной форме ПВИ (18,7%), факультативных заболеваниях шейки матки (40,6%), что было статистически значимо по сравнению с контрольной группой ($p = 0,000$), в которой наблюдались исключительно негативные результаты. У женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями высокой степени

(HSIL), при РШМ встречаемость белка E7 была статистически значимо чаще ($p < 0,0001$, $P = 0,0002$; $p < 0,0001$, $P = 0,0002$). У каждой второй пациентки из группы плоскоклеточных интраэпителиальных поражений низкой степени (LSIL) подтверждено наличие протеина E7 (56,4%); в группах HSIL (73,4%) и РШМ (81,6%) эти цифры выше. В исследовании не установлены различия по частоте обнаружения E7 при сравнении групп больных с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой (LSIL) и высокой (HSIL) степени ($p_{3.4} = 0,037$), также нет различий в группах факультативные заболевания шейки матки и латентная форма ПВИ ($p_{2-i} = 0,040$), LSIL и факультативные заболевания шейки матки ($p_{3.2} = 0,212$), РШМ и LSIL, HSIL ($p_{5.3} = 0,016$, $p_{5^{\wedge}} = 0,376$). Из этого можно заключить, что экспрессия белка E7 не может служить критерием в диагностике плоскоклеточных интраэпителиальных поражений низкой (LSIL) и высокой (HSIL) степени, а также РШМ. Для установления роли факторов, определяемых физическим статусом ВПЧ в развитии неопластических процессов шейки матки при сопоставлении клинико-морфологических данных с результатами лабораторных методов обследования, были сформированы новые исследовательские категории. Объединены 1 и 2 группы (латентная форма ПВИ + факультативные заболевания шейки матки,) категория «ВПЧ-инфицирование» с преобладанием продуктивной формы ПВИ. Продолжено изучение группы плоскоклеточных интраэпителиальных поражений низкой степени - категория «LSIL» ($n=62$). То есть плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени (HSIL) - категория «тяжелые интраэпителиальные цервикальные поражения» с преобладанием интегративной формы ПВИ.

Для определения характеристик ВПЧ-инфицирования проведено изучение распространенности онкогенных типов вируса по превалирующему типу в соскобах эпителия цервикального канала. В целом во всех обследуемых группах чаще других встречаются генотипы филогенетических групп: A9 - 16, 33, 31 типы, A5 - 51 тип и A6 - 56 тип. Частота встречаемости отдельных генотипов в группах исследования показала ту же тенденцию, что и в общей популяции женщин, чаще всего выявлялся 16 тип ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР). Частота встречаемости ВПЧ 16 типа в группах плоскоклеточных интраэпителиальных поражений высокой степени (HSIL) и РШМ выше, чем в группах женщин с латентной формой ПВИ ($p < 0,0001$, $P < 0,0001$), факультативными заболеваниями шейки матки ($P < 0,0001$, $P < 0,0001$) и плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой степени (LSIL), ($p < 0,0001$, $p < 0,0001$). В объединенных группах определяется та же закономерность: так в объединенной группе «1» (латентная форма ПВИ + факультативные заболевания шейки матки) частота встречаемости ВПЧ 16 типа значительно ниже, чем в группе «2» (HSIL + РШМ) - 38,5% и 78,8% ($p < 0,000$). Следовательно, частота выявления ВПЧ 16 типа возрастает по мере увеличения степени тяжести цервикального поражения. По составу других генотипов закономерности не были выявлены. Тем не менее, только тип вируса не является определяющим в развитии цервикальной неоплазии. Существуют и другие факторы, влияющие на исход заболевания.

В работе были выполнены анализ встречаемости моно-, мультиинфицирования, кратности инфицирования, а также определение вирусной нагрузки ВПЧ ВКР. Характеризуя частоту встречаемости количества типов ВПЧ высокого риска в исследуемых группах, необходимо отметить, что при латентной форме ПВИ и факультативных заболеваниях шейки матки в 65,6% случаев выявлено инфицирование одним типом ВПЧ. Сходная частота встречаемости моно- и микстинфекции отмечена в группах 19 LSIL и HSIL: 40,0% - моноинфекция, 60,0% - микстинфекция.

Таким образом, у больных с тяжелыми интраэпителиальными цервикальными поражениями относительно пациенток с ВПЧ инфицированием качественные и количественные показатели инвазии характеризуются частым выявлением ВПЧ 16 типа ($p < 0,0001$), мультиинфицированием ($p = 0,002$), высокими значениями средней вирусной нагрузки ($p = 0,0008$).

Вывод. 1. При плоскоклеточных интраэпителиальных поражениях шейки матки высокой степени (HSIL) экспрессия биомаркера p16 выше, чем при плоскоклеточных интраэпителиальных поражениях низкой степени (LSIL) ($p < 0,0001$). Детекция p16 увеличивается по мере нарастания тяжести ВПЧ-поражения, что может быть использовано в качестве дополнительного показателя степени выраженности неопластических изменений.

2. Предложенная лабораторная тестовая система обеспечивает эффективную диагностику, позволяет выбрать оптимальную лечебную тактику, что предполагает снижение показателей заболеваемости и смертности среди женщин с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки.

Список литературы:

1. Абакумова Т.В., Генинг Т.П., Долгова Д.Р., Антонеева И.И., Песков А.Б., Генинг С.О. Фенотип циркулирующих нейтрофилов на разных стадиях неоплазии шейки матки // Медицинская иммунология. - 2019. - Т.21. - №6. - С.1127-1138.

- 2.Аминодова И.П., Посисеева Л.В., Петрова О.А. Репродуктивная функция пациенток с дисплазией шейки матки возможности коррекции // Research'n Practical Medicine Journal. - 2015. - С.32.
- 3.Аминодова И.П., Посисеева Л.В. Рецидивирующая дисплазия шейки матки – факторы риска и возможности их коррекции // Перспективы этапной терапии Research'n Practical Medicine Journal. - 2016. - С.25-26.
- 4.Амирова Х.Д. Состояние шейки матки у женщин репродуктивного возраста с гиперпластическими процессами эндо - и миометрия // Журнал акушерства и женских болезней. - 2016. - Т.65. - С.32-33.
- 5.Атабиева Дж.А., Пикуза Т.В., Чилова Р.А., Жукова Э.В., Трифонова Н.С. Заболевания шейки матки при беременности и современные методы их диагностики (обзор литературы) // Вестник современной клинической медицины. - 2016. - Т.9. - №4. - С.72-83.
- 6.Бибнева Т.Н., Прилепская В.Н. Современные представления о влиянии папилломавирусной инфекции на течение беременности. Возможности иммунокоррекции // Российский медицинский журнал. - 2018. - №10. - С.2-5.
- 7.Белицина Л.В. Ожирение и репродуктивное здоровья (обзорная статья) // Журнал ассоциации специалистов в области репродуктивного здоровья. - 2017 г. - №3. - С.3-25.
- 8.Беспалова О.Н., Саргсян Г.С. Выбор метода коррекции истмико-цервикальной недостаточности // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017. - Т.66. - №3. - С.157-168.
- 9.Боровкова Л.В., Ионова Е.В., Першин Д.В., Игнатов А.А. Ранняя диагностика заболеваний шейки матки // Медицинский алманах. - 2018. - №6(57). - С.80-83.
- 10.Буланов М.Н. Ультразвуковая диагностика заболеваний шейки матки // Руководство для врачей. Издательский дом Видар. - М. - 2017. - 304 с.
11. Нехорошков Р.О. Оптимизация ведения беременности у женщин с невынашиванием, обусловленным недостаточностью шейки матки // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2015. - №2. - С.22-22.
12. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women wearing copper-containing intrauterine devices // New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 6 (56). - P. 2-7.
13. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Efficiency of various methods of treatment of women with genital prolapse // News of dermatovenerology and reproductive health. - Tashkent, 2025. - № 2 (109). - P.30-33.
14. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New Den Medicine. - Bukhara, 2025. - № 3 (77). - P. 201-207.
15. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review)// New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 8 (58). - P. 103-107.
16. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age// New Den Medicine. - Bukhara, 2025. - № 5 (77). - P. 207-211.
17. WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention. World Health Organization 2023.
18. Wilson GA, Lechner M, Koferle A, Caren H, Butcher LM, Feber A, Fenton T, Jay A, Boshoff C, Beck S. Integrated virus-host methylome analysis in head and neck squamous cell carcinoma. Epigenetics. 2023.-№8.-P. 953–961.

Для цитирования: Хамдамова М.Т., Аскарлова З.З., Халилова М.Т. Выявление ВПЧ высокого канцерогенного риска у женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 408–411. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20108569>